

Plan de Gestion de Données de structure de la Plateforme d'Exploration du Métabolisme – MetaboHUB Clermont Ferrand (PFEM)

Rédacteurs

Marion Brandolini-Bunlon – INRAE PFEM

Delphine Centeno – INRAE PFEM

Blandine Comte – INRAE PFEM

Binta Diémé – UCA PFEM

Christophe Dupérier – INRAE PFEM

Stéphanie Durand – INRA PFEM

Franck Giacconi – INRAE PFEM

Carole Migné – INRAE PFEM

Nils Paulhe – INRAE PFEM

Mélanie Pétéra – INRAE PFEM

Estelle Pujos-Guillot – INRAE PFEM

Reviewers

Franck Giacconi – INRAE PFEM

Mélanie Pétéra – INRAE PFEM

Christophe Dupérier – INRAE PFEM

Versions

V0.1 : Décembre 2022 – Version initiale.

V0.2 : Février 2023 – Mise à jour des parties 3, 6 et 7.

V0.3 : Mars 2023 – Relecture, corrections de version longue du document.

V0.4 : Avril 2023 – Étude des contenus et redondances – classement des parties rédigées (2 à 5) en catégories.

V0.5 : Avril 2023 – Étude des contenus et redondances – classement des parties rédigées (6 à 10) en catégories.

V0.6 : Juillet 2023 – Validation post-étude / relocalisation des différents contenus.

V0.7 : Mai 2024 – Synthèse & intégration des commentaires issus des plénières.

V1.0 : Juin 2024 – Consolidation générale et écriture partie 6. pour dépôt Zenodo + DOI.

REDACTEURS	1
REVIEWERS	1
VERSIONS	1
CONTEXTE ET DEFINITIONS	3
CONTEXTE	3
DEFINITIONS DES CONCEPTS	3
COLLECTE ET PRODUCTION DES DONNEES	5
PROJET INCLUANT L'ANALYSE DE MATERIEL BIOLOGIQUE	5
Métadonnées du projet (protocoles, études, ...)	5
Traçabilité de l'échantillon	5
Génération de la donnée brute	5
Points de vigilances :	5
PROJETS DE CODES INFORMATIQUES ET BASES DE CONNAISSANCES	6
Métadonnées du projet	6
Traçabilité des codes informatiques & des bases de connaissances	6
Génération de codes informatiques	6
Point de vigilances	6
SUIVI ET QUALITE DES DONNEES	6
SUIVI DES DONNEES	6
Enregistrement et statut des projets via des outils de gestion de projets	6
Suivi des projets de Recherche & Développement PFEM	6
Suivi des échantillons et de leur conformité	7
Nomenclature et arborescence utilisées en métabolomique	7
Cas des codes informatiques et bases de connaissances	7
QUALITE DES DONNEES	7
Processus de vérification - Données analytiques	7
Processus de vérification – Codes informatiques	8
STOCKAGE ET SAUVEGARDE DES DONNEES HEBERGEES PAR LA PFEM	8
SECURITE ET GESTION DES ACCES AUX DONNEES HEBERGEES PAR LA PFEM	8
CAS DES DONNEES ANALYTIQUES.	9
CAS DES DONNEES INFORMATIQUES	9
PROPRIETE INTELLECTUELLE DES DONNEES PRODUITES PAR LA PFEM	9
OBJECTIFS, ETHIQUE ET DEONTOLOGIE	10
OBJECTIFS DE LA COLLECTE ET DE LA PRODUCTION DE DONNEES DE LA RECHERCHE	10
ÉTHIQUE ET DEONTOLOGIE POUR LA PRODUCTION ET LA REUTILISATION DE DONNEES DE LA RECHERCHE	10
Respect des dispositions légales pour la production de données	10
Respect des dispositions légales pour la réutilisation de données	10
Autres questions éthiques et déontologiques	11
CAS DES DONNEES ADMINISTRATIVES	11
CONTRAINTES PARTICULIERES	11
CONTRAINTES RELATIVES AU STOCKAGE DE DONNEES	11
CONTRAINTES RELATIVES AU PARTAGE OU A LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES	11
PARTAGE PUBLIC DE DONNEES	12
RESSOURCES ET RESPONSABILITES	12
RESPONSABILITES DE GESTION DES DONNEES	12
RESSOURCES DE GESTION DES DONNEES	13

Contexte et définitions

Contexte

La Plateforme d'Exploration du Métabolisme (PFEM), est une infrastructure scientifique et technique qui a pour objectif de mettre à disposition de la communauté scientifique publique et privée les concepts, méthodes et outils pour l'étude du métabolisme. Elle est certifiée ISO 9001 et NFX 50 900 pour le développement d'outils et méthodes en métabolomique, fluxomique, protéomique ; et applications dans les champs de la nutrition, la santé, l'environnement et de la qualité de produits alimentaires.

Définitions des concepts

Donnée : Dans le cadre d'un projet d'analyse, pour la PFEM, le terme « donnée » représente la donnée analytique brute générée par nos instruments d'analyses (spectrométrie de masse et résonance magnétique nucléaire) et toutes les données traitées qui en découlent. Le terme « métadonnées » représente quant à lui les informations contextualisant la donnée d'un point de vue biologique ou expérimental.

Dans le cadre d'un projet informatique, pour la PFEM, le terme « donnée » représente les codes informatiques produits par les ingénieurs de l'entité. Dans le cadre des activités de gestion, de pilotage et de la formation de la PFEM, le terme « donnée » représente l'ensembles des données définies ci-dessous.

Codes informatiques : Les logiciels, programmes et scripts produits par la PFEM.

Donnée produite : toute donnée nouvelle générée par des membres de la PFEM dans le cadre de leurs activités ou générée par un processus automatique mis en place par la PFEM (voir section 2)

Donnée collectée : toute donnée préexistante recueillie par la PFEM dans un but d'utilisation (voir section 2)

Donnée sensible : Dans le cadre de l'unité et selon la CNIL, ce type de données concerne les données génétiques, les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, les données concernant la santé d'une personne physique. (<https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/une-donnee-sensible-cest-quoi>).

Donnée individuelle : Une donnée "individuelle" est une donnée professionnelle, présente sur un poste de travail n'ayant pas vocation à être partagée à l'échelle d'une équipe ou de l'unité. Il s'agit par exemple de mails, de supports de cours, de présentations, d'ordres de missions ou états de frais, de documents administratifs INRAE ou UCA. Termes proches : données du poste de travail.

Donnée à accès restreint : donnée hébergée par la PFEM et dont l'accès est limité à des personnes autorisées (exemple : personnel travaillant sur la donnée dans le cadre d'un projet défini).

Méta-donnée : ou données à propos de la donnée ; est une donnée servant à décrire ou à définir une autre donnée. Elle peut correspondre par exemple à une caractéristique ciblée d'un fichier numérique de données, comme sa taille en octet, ou sa date de création.

Le stockage de données : Le stockage de données est l'action d'enregistrer (recueillir et conserver) des informations sur un support (exemple : serveur de stockage) pour garantir leur maintien, les rendre accessibles ou les échanger avec ses collaborateurs. Ce sont des données actives. Le stockage peut être sécurisé (gestion des utilisateurs ou droits d'utilisation). Il s'effectue de manière manuelle.

La sauvegarde de données : La sauvegarde de données est une copie des données du stockage. Elle se base sur une automatisation du processus de copie à l'aide d'un logiciel. Ce logiciel va permettre de définir la fréquence de la copie (journalière) et la durée de conservation de cette copie (6 mois). La sauvegarde sécurise la donnée car elle permet également de restaurer une des versions de la donnée en cas de désastre (suppression de la donnée ou vol de matériel).

L'archivage de données : A l'inverse de la sauvegarde, l'archivage de données a pour but de disposer d'une copie unique d'une donnée jugée inactive pour préserver et conserver l'intégrité de son contenu sur le long terme (10 ans) sur un support non modifiable et pérenne.

Plan de gestion de données de structure : Le plan de gestion de données de "structure" provient d'une infrastructure scientifique ou d'une plateforme. Il permet la gestion correcte des données stockées dans ces mêmes infrastructures et donne un cadre stratégique de gestion de ces informations. Son contenu doit permettre d'une part de comprendre comment les données sont gérées dans la structure (stockage, sauvegarde, sécurité, etc.), et d'autre part de décrire le cadre général de gestion des informations issues des projets (durée de conservation, modalités de mise à disposition, procédure de demande d'espace ou d'accès aux équipements, etc.). Ce PGD de structure pourra être repris par les PGD de projets qui utilisent des données issues de la plateforme.

Plan de gestion de données de projet : Le plan de gestion de donnée de "projet" émane d'un établissement (de type INRAE ou CEA) ou d'un financeur (ANR, HORIZON...) et détaille tous les produits de recherche (jeux de données) relatifs au projet. Il partage le même objectif que le PGD de structure, à savoir : décrire comment une structure gère ses données de recherche et les ressources qu'elle y consacre. Les PGD de projets s'appuient sur le plan de données de structure pour tous les aspects généraux qu'il décrit.

LIMS : Système de management des informations de laboratoire.

Collecte et production des données

Le plan distingue plusieurs typologies de données :

- Des données collectées : publications, données de l'état de l'art du domaine (exemple avec les bases de données) ou données externes de collaborateurs (métadonnées d'échantillons).
- Des données produites par la PFEM, soit à l'issue d'une analyse chimique, soit à l'issue d'un traitement de données d'analyse.
- Des codes informatiques considérés également comme données produites dès qu'ils sont publiés sur des dépôts publics.
- Des données traitées : un ensemble des fichiers et répertoires obtenus à partir des données d'acquisition et modifiés à l'aide d'un algorithme ou d'une chaîne de traitement.

Projet incluant l'analyse de matériel biologique

Métadonnées du projet (protocoles, études, ...)

Les métadonnées du projet décrivant le contexte de l'étude (sources des échantillons, objectifs scientifiques, ...) ainsi que les données qualitatives / quantitatives nécessaires à sa compréhension et à l'analyse des résultats seront mises à disposition par le porteur du projet aux responsables de la PFEM.

Traçabilité de l'échantillon

Les échantillons produits sont identifiés *via* un code généré par un logiciel de type **LIMS**. Cette étape génère des données et des métadonnées capturées sur différents supports.

Génération de la donnée brute

Les **machines d'analyses** de type **spectromètres de masse (MS)** et de type **spectromètres de résonance magnétique nucléaire (RMN)** sont pilotées par des ordinateurs d'acquisition *via* des logiciels constructeurs qui vont produire les **données brutes analytiques** :

Pour la MS, ce sont des chromatogrammes, dont les spectres seront issus. Ces données seront disponibles sous deux types de formats de fichiers pouvant être produits en parallèle. :

- Fichier brut, issu des formats constructeurs, souvent encodés. Exemple : fichier avec extension **.d*;
- Fichier au format ouvert, converti depuis le fichier brut. Exemple : fichier avec extension **.NetCDF* ou **.mzdata*.

Pour la RMN, ce sont par exemple des « FID ». Ces données seront par exemple disponibles sous le format « 1r ».

Caractéristiques de ces données brutes :

- *Dépendantes du logiciel pour l'analyse (constructeur)*
- *Contiennent une liste de séquences (échantillons, blancs, pools, ...)*
- *Une méthode unique pour tous les échantillons décrivant les conditions d'analyses*
- *Calibration et réglages de l'appareil*
- *Structurée et organisée en répertoires et fichiers conditionnant l'intégrité de la donnée brute selon les constructeurs*

Points de vigilances :

- Le format des données brutes évoluant avec les versions des logiciels constructeurs, la PFEM porte une attention particulière au suivi de ces évolutions.

Projets de codes informatiques et bases de connaissances

Dans ce document, les logiciels, programmes et scripts produits par la PFEM seront nommés "codes informatiques", et les bases-de-données et les réseaux de connaissances sont désignés comme « bases de connaissances ».

Métadonnées du projet

Les métadonnées relatives à ce type de projet, décrivant le contexte (ressources, objectifs scientifiques, spécifications techniques,) ainsi que les données nécessaires à la constitution des bases seront mises à disposition par le(s) porteur(s) du projet aux chefs de projets PFEM et seront conservées sur la forge logicielle privée de la PFEM.

Traçabilité des codes informatiques & des bases de connaissances

Tout code produit sur la PFEM est tracé sur la forge logicielle de la PFEM.

Génération de codes informatiques

La génération des codes est effectuée sous différents langages de programmation choisis en fonction du besoin (*R, Java, Python, Perl, PHP, ...*), directement sur les machines des ingénieurs membres du projet, sous des environnements de développement intégré (Exemple : Eclipse, RStudio, IntelliJ, ...).

Point de vigilances

- Documentation et suivi de version sur la forge PFEM
- Sécurisation des codes exposés sur le Web
- Maintenance des codes (mise à jour, résolution de bogues, ...)

Suivi et qualité des données

Suivi des données

Enregistrement et statut des projets via des outils de gestion de projets

Chaque demande de projet faite à la plateforme est déposée par les utilisateurs sur les portails web de gestion de projets spécifiques aux projets de métabolomique et aux projets de protéomique.

Ces portails permettent de consulter l'ensemble des projets et de suivre ses différentes phases de l'état d'avancement. Chaque projet dispose d'un identifiant unique, utilisée dans l'ensemble des logiciels de traçabilité et de suivi de la PFEM.

Suivi des projets de Recherche & Développement PFEM

Dès lors qu'un projet est accepté, un outil de gestion et de suivi macroscopique des projets assure la traçabilité et stockage des documents de suivi. Cet outil permet également le pilotage interne des projets et récupère automatiquement les informations renseignées sur les portails web d'enregistrement des demandes.

Lorsqu'un projet nécessite une analyse d'échantillons biologiques, alors il est enregistré automatiquement dans un système de gestion de l'information du laboratoire (**LIMS**). Ce LIMS permet le suivi des échantillons et des analyses. Un numéro unique est attribué à chaque échantillon à analyser. La nomenclature utilisée pour l'attribution des identifiants des échantillons contient les informations relatives à chaque client ainsi que les identifiants générés par les outils de gestion de projets.

Suivi des échantillons et de leur conformité

A leur arrivée sur la plateforme, la conformité des échantillons est vérifiée et les informations sont consignées dans un cahier de réception physique. Ils sont ensuite stockés au -80°C jusqu'à l'analyse et les boîtes de stockage avant et après analyse sont renseignées dans le LIMS pour la LC-MS. Mais pour la GC-MS, les échantillons ne sont pas conservés après analyse à cause de phénomènes d'évaporation.

Nomenclature et arborescence utilisées en métabolomique

Le système d'information de la PFEM permet de garantir la traçabilité des données au cours de leur cycle de vie, notamment au moyen des identifiants LIMS associés à chaque échantillon et une conservation stricte des métadonnées des fichiers bruts (noms, dates, ...) depuis l'ordinateur d'acquisition, le serveur de stockage de la PFEM et jusqu'aux serveurs de traitement. Lors de l'analyse des échantillons, un nom est ainsi attribué à la donnée brute produite. Pour la **MS**, il contient des informations sur son identifiant LIMS, l'identifiant du client. Pour la **RMN**, les données sont nommées avec la nomenclature fournie par le demandeur.

Concernant l'organisation des données brutes produites en métabolomique, chaque stockage d'ordinateur de pilotage d'un instrument propose une arborescence structurée de répertoires et de fichiers sous le répertoire racine « Projets ». Pour chaque projet accepté, un sous-dossier est alors créé et son nom est constitué du numéro et nom du projet. Les données brutes y seront ainsi enregistrées et centralisées sur le serveur de stockage de la PFEM en conservant cette organisation. Cet espace contiendra également toute la documentation du projet (fichiers étiquettes), les informations de randomisation (ordre de passage des échantillons) voir les scripts du robot utilisés ordonné en sous dossiers. Toutes les données issues du pré-traitement (extraction des données) du traitement (filtres et normalisation), des statistiques, des annotations et des rendus de résultats sont aussi enregistrées sur le serveur de stockage de la PFEM sous le même dossier.

Cas des codes informatiques et bases de connaissances

Les codes informatiques sont suivis grâce à l'utilisation de forges Logicielles. Ce type d'outils permet le stockage et la sécurisation du code (le code écrit sur une machine individuelle est centralisé sur un serveur PFEM), de gérer les accès des personnels et la publication des codes (visibilité privée ou interne ou publique), le suivi des versions du code et l'application de numéro de « releases » par un gestionnaire de suivi de code, de partager un même code entre membres du projet, de centraliser la documentation pour le développement et l'utilisation de ces codes informatiques, la vérification en continue de la qualité des codes (tests unitaires & fonctionnels) et d'automatiser leur(s) intégration(s) et leur(s) déploiement(s). La PFEM utilise plusieurs forges logicielles pertinentes en fonction des projets, notamment i) une instance GitLab pour les projets internes et privés à la PFEM, ii) le dépôt GitHub "Workflow4Metabolomics" pour le déploiement des outils de traitement de données MS et RMN sur les plateformes permettant le traitement de données, iii) le dépôt GitHub "eMetaboHUB" pour les outils publiés dans des journaux scientifiques et iv) le dépôt "MetaboHUB" sur le GitLab "INRAE" pour les projets collaboratifs entre équipes MetaboHUB.

Qualité des données

L'ensemble du parc informatique (serveurs et machines individuelles) est sous maintenance et est contrôlé régulièrement par le responsable du système d'information de la PFEM. Dans ce contexte, la PFEM a mis en place plusieurs processus de vérification de la qualité de ses données et cela de leur génération à leur traitement.

Processus de vérification - Données analytiques

En lien avec sa certification ISO-9001 et NFX-50900, la PFEM a mis en place différentes procédures et modes opératoires internes en LC-MS, GC-MS et RMN permettant d'assurer un contrôle efficace de la qualité des données analytique acquises. Il s'agit par exemple de la réalisation de calibration avant l'analyse des échantillons d'un projet, de l'utilisation d'échantillons de contrôle de la qualité, injectés régulièrement lors d'un projet pour vérifier la fiabilité de l'appareil.

Pour la spectrométrie de masse, les données brutes sont converties en fichiers au format ouverts et traitées sur une plateforme Galaxy. Concernant la RMN, les fichiers brutes sont traités grâce au logiciel NMRProcFlow. La visualisation des fichiers de sorties durant le traitement permet de contrôler la qualité des données. Un lien est généré pour chaque historique de traitement sous Galaxy, permettant ainsi la traçabilité et reproductibilité des analyses de données. Ce lien est reporté dans un document sauvegardé dans le dossier des données traitées.

Processus de vérification – Codes informatiques

Le niveau demandé pour la qualité des codes produit au sein de la PFEM est fixé au travers de différents modes opératoires définissant les bonnes pratiques PFEM de développement pour différents langages de programmation utilisés. Cette qualité des codes informatiques est contrôlée par l'intégration obligatoire de tests unitaires et fonctionnels à chaque code. Ces tests sont ensuite régulièrement joués par l'intermédiaire de chaînes d'intégration et de déploiement continues (CI/CD), configurées sur nos forges Logicielles. L'utilisation d'outil de gestion de tickets permet également un suivi fin et efficace de la prise en charge et de la gestion de problèmes détectés par les utilisateurs de ces codes informatiques.

Stockage et sauvegarde des données hébergées par la PFEM

Les données expérimentales produites par la PFEM sont qualifiées de durables et non reproductibles. La plateforme sécurise toutes les données brutes produites en les stockant sur des serveurs informatiques adaptés, hébergés dans les salles de serveurs informatiques de l'institut. L'infrastructure maîtrise l'ensemble du cycle de vie de ses données par la mise en place d'outils modernes de gestion des données (stockage - sauvegarde - non archivage, génération de métadonnées pour les données brutes et enrichies, diffusion vers les partenaires et les référentiels) en accord avec les contraintes des accords de consortium des projets scientifiques auxquels la PFEM est associé.

En entrée de processus, les données brutes sont générées sur un poste d'acquisition pilotant l'instrument utilisé. Pour les instruments connectés au réseau INRAE, les données brutes sont alors copiées automatiquement au moins une fois par jour sur un serveur de stockage sécurisé, dans un espace dédié. Ce type de copie permet la synchronisation des fichiers de données brutes générés entre le poste d'acquisition et l'espace dédié sur le serveur de stockage, en conservant le nom et le chemin des fichiers. Pour les instruments non connectés au réseau et dont les machines d'acquisition disposent de systèmes d'exploitation trop anciens, la sauvegarde est manuelle et régit par une instruction du référentiel PFEM. Les données hébergées par la PFEM et les informations relatives à chaque le projet sont stockées sur un serveur de stockage sécurisé (double parité / disque de secours) permettant la reconstruction automatique des données en cas de défaillance matériel (perte de deux disques de données). Un service d'impression instantanée ou « snapshots » permet de récupérer les données perdues. Ces « snapshots » sont effectués toutes les heures, et gardés 24h. De plus, un « snapshot » est effectué une fois par nuit et conservé 1 an. De plus, une synchronisation sur un serveur hébergé sur le mésocentre de l'Université Clermont-Auvergne, est effectuée tous les soirs. Ce serveur est synchronisé avec une brique distante AgroDataring située dans le Datacenter INRAE de Toulouse.

Sur la partie universitaire de la PFEM, un script recopie tous les soirs les données produites par les matériels d'acquisition sur un serveur de stockage. Le serveur est sauvegardé tous les soirs sur disque au mésocentre de l'Université Clermont-Auvergne. La stratégie de sauvegarde mise en œuvre est basée sur une rétention de 3 mois.

Concernant le système d'information de la PFEM, l'ensemble des bases de connaissances et fichiers utilisées ou produits par nos outils de gestion sont sauvegardées sur un serveur dédié avec une rétention de 5 jours. L'activité de stockage et sauvegarde des données conduite au sein de la PFEM est décrite dans le système qualité de l'infrastructure, notamment dans sa procédure « Gestion des données et de l'architecture informatique de la PFEM ».

Sécurité et gestion des accès aux données hébergées par la PFEM

La PFEM a conduit un audit d'homologation de son système d'information en 2022 en lien avec le responsable de la sécurité des systèmes d'information INRAE.

Cas des données analytiques.

Les données brutes générées sont stockées sur un serveur de stockage local du centre INRAE de Theix. Seuls les personnels et les responsables de la PFEM ont un accès à ces données brutes, soumis à une authentification personnelle (authentification LDAP INRAE). Ces droits d'accès sont accordés par les responsables de la PFEM au vu des fonctions des agents, et gérés par les administrateurs système de la PFEM. La sauvegarde de ces données brutes est effectuée sur un autre serveur sur un site géographique différent de celui du stockage (le mésocentre de l'Université Clermont-Auvergne à Aubière). Seuls les personnels, administrateurs système de la PFEM, ont accès à ces sauvegardes par un accès sécurisé. En cas d'incidents, les données sauvegardées ou archivées peuvent être récupérées *via* des outils internes par les administrateurs système de la PFEM. A la fin du projet, les données sont archivées sur le datacenter INRAE. Seuls les administrateurs système de la PFEM ont accès à ces archives (accès SSH). La gestion des accès et la sécurité des données est décrite dans la procédure P-DOC-06 (Gestion des données et de l'architecture informatique de la PFEM).

Les données prétraitées et traitées ainsi que les fichiers de métadonnées sont générées par les agents de la PFEM, grâce à des applications en ligne et logiciels disponibles sur un serveur de la PFEM. En cas de collaboration, un partage peut être mis en place, en interne via authentification (LDAP INRAE) ou en externe via un service de partage institutionnel avec contrôle des accès. Ces droits d'accès sont accordés par les responsables de la PFEM au vu des fonctions des agents, et gérés par les administrateurs système de la PFEM. La sauvegarde de ces données prétraitées et traitées est effectuée sur un autre serveur sur un site géographique différent de celui du stockage (Mesocentre UCA à Aubière). Seuls les administrateurs système de la PFEM ont accès à ces sauvegardes (accès SSH). En cas d'incidents, les données sauvegardées ou archivées peuvent être récupérées via les procédures en vigueur et les outils internes par les administrateurs système de la PFEM.

Cas des données informatiques

L'ensemble des données informatiques (logs, sauvegardes, bases de données, ...) sont accessibles aux seuls administrateurs du SI de la PFEM.

Propriété intellectuelle des données produites par la PFEM

En tant que plate-forme membre de l'infrastructure nationale MetaboHUB, les aspects juridiques (titularité ou droits de propriété intellectuelle sur les données) sont traités et validés à travers l'accord de consortium de cette infrastructure.

Les aspects juridiques (titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données enrichies et/ou valorisées) sont traités et validés à travers l'accord de consortium de l'infrastructure MetaboHUB (Avenant n°5 – 2022). La propriété intellectuelle des données enrichies et/ou valorisées est discutée avec le porteur du projet au montage du projet scientifique demandeur des analyses et formalisés dans les contrats signés avec les Tiers. Cette ouverture des données sera définie en concertation avec le porteur du projet scientifique demandeur des analyses mais une période d'embargo devra être clairement définie dans le contrat ou l'accord de consortium du projet avec le Tiers pour permettre leur éventuelle publication sur des dépôts de référence en lien avec les publications des résultats scientifiques obtenus par l'analyses et l'interprétation de ces données. Il est à noter que selon la loi n°2016-1321 pour une République numérique du 7 octobre 2016 prévoit qu'une donnée sera qualifiée de libre si cette donnée est issue d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics et que ces données ne sont pas protégées par un droit spécifique et que ces données ont été rendues publiques par le chercheur ou l'établissement.

Un document interne du système documentaire de la PFEM liste les différents types de projets et les cas de propriétés intellectuelles rattachées.

Objectifs, éthique et déontologie

Objectifs de la collecte et de la production de données de la recherche

La PFEM a pour objectif de mettre à disposition de la communauté scientifique publique et privée les concepts, méthodes et outils pour l'étude du métabolisme. L'objectif de la collecte et de la production de données est donc soit la mise au point de nouvelles méthodes d'analyses ou de nouveaux outils de traitement ou d'interprétation de données (activité R&D), soit la production de connaissance dans les différents domaines d'applications (activité routine, expertise etc.). De plus, la PFEM peut être amené à réutiliser des données de recherche notamment en vue de développer de nouvelles méthodes (R&D) et de produire de nouvelles connaissances en biologie.

Éthique et déontologie pour la production et la réutilisation de données de la recherche

En tant que plate-forme portée par INRAE et par l'Université Clermont-Auvergne, la PFEM veille à respecter d'une part la [Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche](#) dont INRAE est signataire ainsi que la [Charte INRAE de déontologie, d'intégrité scientifique et d'éthique des projets de recherche](#), et d'autre part le [décret relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche](#) qui promeut des exigences « FAIR » et science ouverte mais aussi de déontologie encadrées par la loi.

Respect des dispositions légales pour la production de données

Dans le cas des projets de recherche externes, la production des données analytiques est dépendante des échantillons biologiques analysés. En cas de partenariat, le porteur du projet est garant de la conformité de son projet vis-à-vis des questions légales, éthiques et déontologiques. En fonction de son domaine de recherche, le partenaire fait évaluer en amont son protocole de recherche par les comités adéquats (e.g. comités d'éthiques nationaux) qui autorisent la tenue du projet. Lorsque le projet de recherche ne nécessite pas d'évaluation par une commission externe, c'est le porteur du projet ayant généré les échantillons fournis qui est garant de l'adéquation des analyses prévues avec les questions d'éthique et de déontologie.

Dans le cas des projets internes, une attention particulière est portée pour que les objectifs technologiques et scientifiques ainsi que la nature des échantillons analysés ne nécessitent pas une revue des pratiques par un comité externe. Les thématiques abordées ne présentent pas de risque notable vis-à-vis de questions éthiques et de déontologie, qu'elles soient d'ordre analytiques (exemple : qualité du signal ou annotation), en lien avec le traitement de données (exemple : gestion d'effets analytiques dans un jeu de données) ou la construction de systèmes d'informations (exemple : conception de base de connaissance).

Si la PFEM est amenée à produire des données analytiques internes, l'utilisation d'échantillons standardisés commerciaux (exemple : standard, plasma NIST) sera privilégié. Sinon la production de données analytiques internes peut se faire à partir d'échantillons biologiques avec l'accord du **porteur du projet ayant généré ces échantillons qui sera alors le garant** de l'adéquation des analyses prévues avec les questions d'éthique et de déontologie.

Dans le cas des algorithmes et des codes sources, leur production s'inscrivant dans les missions de la PFEM se fait en conformité avec la législation française et internationale, des [recommandations du Cigref et du Syntec](#) ou de [l'IFIP](#) et ne présente pas de préoccupation éthique ou déontologique spécifique à l'activité de la plate-forme.

Respect des dispositions légales pour la réutilisation de données

La réutilisation de données au sein de la PFEM se fait en adéquation avec les licences des données ré-utilisées, conformément à la législation. Lorsque les données sont fournies par des partenaires, ceux-ci s'engagent à ce que la licence des données transmises soit compatible avec l'exploitation prévue des données.

Lorsque le partenaire produit lui-même ces données et qu'une licence particulière n'est pas déjà attachée à ces données, la PFEM recommande au partenaire l'utilisation d'une licence de type [Creative Commons](#).

Autres questions éthiques et déontologiques

La PFEM a une obligation de mise en œuvre des moyens prévus dans le cadre de ses missions mais pas de résultats. En cas de dysfonctionnement avéré dans les processus de production ou de réutilisation de données, la plate-forme informe ses partenaires de la survenue de l'incident et met en œuvre les moyens à sa disposition pour permettre une rectification. A noter que le système de management de la qualité de la PFEM prévoit la gestion des anomalies/incidents.

La PFEM promeut la science ouverte, qui par ailleurs est une des orientations politiques d'[INRAE](#) et de l'[UCA](#), ainsi qu'un des [axes promus nationalement](#) et [au niveau européen](#) pour la recherche. En particulier, elle porte une attention particulière à ce que la production et la ré-utilisation des données s'inscrivent au mieux dans les principes [FAIR](#), et demande à ses partenaires qu'ils soient en mesure de fournir un argumentaire clair en cas de choix de fermeture des données. Pour rappel du cadre légal, [un guide](#) est disponible pour aiguiller les chercheurs vis-à-vis de l'obligation de partage ou non des données.

Cas des données administratives

Les données administratives des projets sont recueillies par l'outil de gestion de projets dédié ou transmises par le porteur du projet. Ce recueil a comme objectifs i) d'évaluer les demandes et permettre les contacts avec les demandeurs, ii) d'assurer la traçabilité du projet, iii) de calculer des indicateurs internes à la PFEM en lien avec la politique qualité de la plate-forme et iv) de calculer des indicateurs globaux remontés aux tutelles et aux financeurs de la PFEM.

Les objectifs du recueil de données sont explicités via le portail web d'accès aux services, en conformité avec la réglementation européenne notamment en lien avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Dans le cas des données administratives purement internes à la PFEM, celles-ci sont gérées par le système de gestion de la qualité de la plate-forme selon les procédures définies et accessibles, en interne, à tous les personnels PFEM.

Contraintes particulières

Contraintes relatives au stockage de données

Le stockage des données est un service proposé aux usagers de la PFEM dans le cadre des collaborations scientifiques. Les conditions de ce stockage se font en accord avec les contraintes détaillées dans le contrat de recherche passé entre la PFEM et le porteur du projet. La PFEM s'engage notamment à assurer une sécurisation des données (accès, sauvegarde, ...) à l'état de l'art ainsi qu'à leur conservation sur des pas de temps alignés avec la législation (Exemple : 10 ans de conservation des données humaines). A noter que la PFEM n'assure pas et ne propose pas de service d'archivage long terme de données (supérieur à 10 ans).

Contraintes relatives au partage ou à la confidentialité des données

Comme mentionné dans la section précédente du présent document, la PFEM se positionne en faveur de la science ouverte. Les principales contraintes au partage de données résident dans le respect des dispositions légales, en particulier en cas de confidentialité des données liée aux protocoles de recherche des partenaires (données sensibles, personnelles ou critiques). Dans ce cas, les conditions spécifiques au projet de recherche sont définies en amont du projet avec le partenaire (garant du respect de la législation), et les contraintes sont explicitement décrites. Communément, ces informations sont décrites dans le contrat de recherche du projet du partenaire.

Dans le cas de production d'algorithmes et codes sources, en cas de suspicion d'innovation (au sens tel que défini par INRAE et UCA), le partage des données peut être mis en attente le temps de l'évaluation du caractère innovant par les commissions compétentes.

Les données de la PFEM à la vocation à devenir publiques sont publiées sous licence de type [Creative Commons](#). En dehors de cas spécifiques liés à des licences contaminantes ou des contrats de recherche, les codes informatiques produits seront eux généralement publiés sous deux types de licences : [MIT](#) ou [CeCILL 2.0](#).

Partage public de données

Le partage public de données est un élément clé dans l'accélération de la recherche et un des piliers d'une science plus ouverte. Il permet notamment la réutilisation de données pour une nouvelle question scientifique, la comparaison d'études, l'annotation dans le cadre de d'autres projets, l'entraînement d'algorithmes, ou la conduite de meta-analyses. Sauf cas très particulier en lien avec un accord de consortium ou un contrat de recherche, La PFEM en tant que structure académique, souhaite s'inscrire dans la dynamique impulsée par le MESRI, les agences de financement, les établissements de recherche et les universités en termes de données ouvertes. Selon les textes en vigueur actuellement, deux conditions préliminaires sont actuellement nécessaires pour diffuser les données selon ces principes : des données réalisées dans le cadre de la mission de service public des établissements et des données achevées.

Ce partage public de données concerne alors les données brutes de standards chimiques, les données d'échantillons transformées en format ouvert. Cela concerne également les données enrichies et les workflows de traitement. La PFEM incite dès l'élaboration d'un projet scientifique à ouvrir les données du projet avec i) le dépôt des données instrumentales sur AgroDataRing et leur déclaration sur data.gouv.fr (Obtention de DOI) puis ii) le dépôt des métadonnées de l'étude sur [MetaboLights](#) ou [Metabolomics Workbench](#) (dépôts scientifiques de références). Les données seront partagées avec la publication des résultats de l'étude par le porteur du projet, tel que défini dans le contrat avec ce tiers. Si la période d'embargo définie dans l'accord de consortium est dépassée, une réévaluation de l'ouverture sera effectuée au cas par cas en concertation avec le porteur. Les données de la PFEM à la vocation à devenir publiques seront publiées sous licence de type [Creative Commons](#) sauf en cas de spécifications différentes édictées par le contrat de recherche. Ce type de partage s'adresse à la communauté scientifique avec une demande préliminaire à adresser à la PFEM permettant de décrire le cadre de la réutilisation.

La PFEM peut actuellement fournir un accompagnement en termes de moyens au porteur du projet scientifique. Les moyens mis à disposition seront discutés au montage du projet. Techniquement, le PFEM propose un espace public accessible depuis internet (*via* une adresse web unique) vers les données brutes converties en format ouvert.

Ressources et responsabilités

Concernant l'ouverture des données, la PFEM s'appuie sur la politique d'investissement de l'infrastructure nationale MetaboHUB en termes de formation de ses personnels à la science ouverte et aux principes FAIR, et à l'utilisation des outils permettant cette ouverture des données. Pour ce qui est des responsabilités pour la gestion des données de l'infrastructure PFEM, la répartition s'effectue entre la direction de la Plateforme et les responsables des projets scientifiques partenaires. Les décisions d'ouverture des données se prennent au niveau des établissements et en fonction des thématiques et formalisées dans les accords de consortium.

Responsabilités de gestion des données

La production des données, la production des métadonnées d'analyse et la vérification de la qualité des données instrumentales sont assurées par les analystes chimistes de la plateforme sous la responsabilité des responsables de la PFEM.

La production des données, la production des métadonnées et la vérification de la qualité des données issues du traitement sont assurés par les statisticiens et bioinformaticiens de la plateforme sous la responsabilité des responsables de la PFEM. Le stockage et sauvegarde, archivage et partage des données produites sont assurés par les administrateurs systèmes de la plateforme sous la responsabilité des responsables de la PFEM.

L'infrastructure PFEM s'appuie sur une équipe en charge de la mise en œuvre et de l'évolution au fil du projet du plan décrit dans ce document avec notamment l'administrateur des données de l'infrastructure et un réseau de référents opérationnels « données » locaux répartis par domaine (production de données, traitement de données, gestion des données et management).

La PFEM s'engage à fournir les informations (décrites dans le présent document) nécessaires à l'implémentation des futurs plans de gestion de données de ces projets ainsi que les outils ou les stratégies nécessaires à l'ouverture des données en lien avec les études de métabolomique.

Les responsabilités légales sont définies dans le contrat de recherche. En cas d'absence, INRAE est alors responsable des données produites. Les termes des présentes conditions d'utilisation peuvent être amendés à tout moment, sans préavis, en fonction des modifications apportées à la Plateforme, de l'évolution de la législation ou pour tout autre motif jugé nécessaire.

Ressources de gestion des données

La PFEM dispose des expertises et des personnels permanents nécessaires à la mise en place de sa politique de gestion de données. Elle incite néanmoins les porteurs des projets scientifiques à inclure des ressources contractuelles chargées de cette gestion dès l'élaboration de leurs propositions de projets.

Concernant l'infrastructure informatique, la PFEM s'appuie sur les investissements réalisés (budget + ressources humaines) ainsi que de ressources de projets nationaux tels que le projet de stockage collaboratif AgroDataRing soutenu et impliquant l'infrastructure nationale MetaboHUB avec notamment :

- Un budget annuel dédié au fonctionnement et l'évolution de l'e-Infrastructure.
- Des personnels en charge de l'e-Infrastructure notamment en administration système et en développement informatique pour la maintenance des outils